

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 590-599
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14176518)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14176518>

Karakter Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Qur'an Islamic Centre

Ihsan Saraini¹, Nasrul Syakur Chaniago², Mardinal Tarigan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ihsansaraini239@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Qur'an Islamic Center. Kinerja guru merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan, terutama dalam konteks pendidikan agama Islam. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru, termasuk kemampuan komunikasi, penguasaan materi, dan pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kinerja guru di madrasah ini menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keterbatasan dalam metode pengajaran inovatif dan kurangnya disiplin. Diharapkan temuan ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan strategi pengembangan kinerja guru dan peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.

Kata kunci: Kinerja guru, pendidikan agama Islam, Madrasah Aliyah, Tahfizhil Qur'an.

Abstract

This research aims to analyze the performance character of the teachers of Tahfizhil Quran Islamic Center, Aliyah Private Madrasa. Teacher performance is an important factor in determining the quality of education, especially in the context of Islamic religious education. This research examines factors that influence teacher performance, including communication skills, mastery of material, and approaches used in teaching. The research method used is a qualitative approach with observation techniques, interviews and document analysis. Research findings indicate that efforts to improve teacher performance in these madrasahs face significant challenges, including limitations of innovative teaching methods and lack of discipline. It is hoped that these findings can contribute to the improvement of strategies for the development of teachers' performance and the improvement of the quality of education in madrasahs.

Keywords: Teacher performance, Islamic religious education, Aliyah Madrasah, Tahfizhil Quran.

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Kinerja adalah tindakan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Kinerja didefinisikan sebagai upaya, bakat, keberhasilan, atau kemauan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kinerja adalah kemampuan orang atau organisasi untuk memenuhi serangkaian tujuan dalam kaitannya dengan kriteria atau target yang ditentukan. Itu adalah tingkat di mana seseorang atau organisasi berhasil mencapai tujuan atau target itu. Pendapat-pendapat tersebut menuntun seseorang pada kesimpulan bahwa kinerja adalah pekerjaan yang seseorang selesaikan dalam suatu organisasi untuk memenuhi tujuan berdasarkan standar atau ukuran, waktu yang disesuaikan untuk pekerjaan seseorang, dan kepatuhan terhadap norma dan etika yang diterima (Hanafi and Yuliani, 2006).

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 di Republik Indonesia menyatakan bahwa guru adalah profesi dalam pendidikan yang tanggung jawab utamanya mencakup mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di tingkat sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. Itu telah diklarifikasi oleh hukum no. 14 tahun 2005 bahwa instruktur menempati posisi peringkat profesional di pendidikan masa kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, dan pada jalur pendidikan formal yang disetujui dalam mematuhi peraturan legislative (Supardi, 2014).

Menurut H.A. Ametembun, bahwa "guru adalah semua yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik disekolah maupun diluar sekolah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa guru dalam melaksanakan pendidikan

baik di lingkungan formal dan nonformal dituntut untuk mendidik dan mengajar” (Hawi, 2013a).

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik”. Oleh karena itu, kinerja guru itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru selama melakukan aktivitas pembelajaran. Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja, akan tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja. Lembaga Administrasi Negara menyebut kinerja sebagai: “gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran. Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dipenuhi. kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional” (Supardi, 2014).

Dalam Islam Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan mencapai pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Pendidikan dalam Islam mencakup pengajaran ilmu pengetahuan agama (seperti Al-Qur'an, Hadis, fiqh) serta ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat bagi umat manusia. Islam menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, baik pria maupun wanita. adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Alquran dan Alhadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan serta penggunaan pengalaman (Zuhairini dkk, 1993). dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagaimana ayat menjelaskan tentang pendidikan yang terdapat di Q.S. Al Mujadilah ayat ke 11 sebagai berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۙ ۙ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! “Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu dan apabila dikatakan, “berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Zakiyah Daradjat, seorang tokoh pendidikan Islam di Indonesia, mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses untuk membantu anak dalam mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, baik jasmani, rohani, maupun akal, sehingga menjadi manusia yang seutuhnya dan mampu berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Menurut Zakiyah Daradjat, “pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek intelektual, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual”. Tujuan utama pendidikan, menurut beliau, adalah untuk membentuk kepribadian yang seimbang, yaitu manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki moral dan spiritual yang baik. Pendidikan harus membantu individu untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan sosialnya, serta mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan bijaksana. (Mahyudi, 2004).

Guru sebagai pendidik harus memiliki aspek dari kecerdasan yang merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Menurut bandler dan grinder dalam depotter kecerdasan merupakan ungkapan dari cara berfikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas belajar, hampir semua orang cenderung pada salah satu modalitas belajar yang berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemrosesan dan komunikasi (Sujiono, 2009).

Religiusitas meliputi pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan. Dalam Islam, religiulitas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syari'ah dan akhlak. Atau dengan ungkapan lain: “iman, Islam, dan ihsan”. Bila semua unsur di atas telah dimiliki oleh seseorang, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut merupakan insan beragama yang sesungguhnya (Sulastri, 2018).

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru tidak semua guru memiliki karakter kinerja yang sesuai dengan harapan. Beberapa guru mungkin kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya, kurang inovatif dalam mengembangkan metode pengajaran, atau kurang memiliki empati terhadap kebutuhan siswa, kemudian dilihat kondisi anak pada kelas X, XI, dan XII siswa-siswi tersebut semua

memiliki karakter yang berbeda-beda, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang suka ribut, ada yang nakal (suka keluar masuk dan menjaili teman) dan setelah penulis teliti bahwa kecerdasan religius anak Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Tahfidzil Quran Islamic Centre belum ada yang meneliti karakter dari kinerja guru-guru agama di anak Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Tahfidzil Quran Islamic Centre. Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana karakter kinerja Menurut para ahli biasanya menilai karakter kerja seorang guru berdasarkan beberapa Faktor yaitu: kemampuan komunikasi, kemampuan mengajar, kepemimpinan, empati, dan kedisiplinan guru. Maka peneliti akan meneliti lebih lanjut dengan mewawancarai, Observasi dan Studi Dokumen berupa RPP, video dan foto dokumentasi di Madrasah Aliyah Swasta Tahfidzil Quran Islamic Centre.

METODE PELATIHAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (Rahmadi, 2011). Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Abdussamad, 2021).

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang dijadikan fokus adalah Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Qur'an Islamic Centre. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan yang matang oleh peneliti setelah melakukan pra penelitian pada bulan Maret 2024. Salah satu alasan utama pemilihan tempat ini adalah karena kesesuaian dengan permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian, yakni Karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Tahfizhil Qur'an. Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Qur'an Islamic Centre menjadi tempat yang tepat untuk menggali informasi terkait Karakter kinerja guru karena lembaga pendidikan ini memiliki guru-guru yang hebat dalam bidangnya masing-masing dalam mendidik siswa-siswa agar menjadi lebih berprestasi. Di sini, peneliti memiliki akses yang lebih luas untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, hingga guru. Melalui interaksi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan relevan untuk kemudian dianalisis dalam rangka menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas tentang data yang dianalisis serta kesimpulan yang diambil peneliti dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah diperiksa pada bab ketiga. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yang berbeda: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre; 2. Apa saja hambatan dan upaya dalam membentuk karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre; 2. Bagaimana Kepala Madrasah Yayasan Tahfizil Qur'an Islamic Center Asia Tenggara Menyelenggarakan Pengembangan Agama Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di MAS Tahfizhil Qur'an Islamic Center dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi tekniknya, berikut akan disajikan datanya.

Karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre

Untuk memberikan gambaran yang rinci dan komprehensif mengenai karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre, berikut penjelasan dengan berfokus pada enam indikator utama kinerja guru: 1) kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar, 2) penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa, 3) penguasaan metode dan strategi mengajar, 4) pemberian tugas-tugas kepada anak, 5) kemampuan mengelola kelas, dan 6) kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.

Kemampuan Membuat Perencanaan dan Persiapan Mengajar

Perencanaan dan persiapan mengajar adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre. Perencanaan ini mencakup pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, dan bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Guru di madrasah ini dituntut untuk mampu menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dan juga mampu menyesuaikan rencana

tersebut dengan kondisi dan kebutuhannya santri dan santriwati. RPP adalah dokumen penting yang disusun oleh guru sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas. Di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre, guru-guru biasanya menyusun RPP dengan sangat teliti, mencakup tujuan pembelajaran, metode yang akan digunakan, media pembelajaran, dan evaluasi yang akan dilakukan. RPP yang baik memungkinkan guru untuk menyampaikan materi dengan lebih terstruktur dan sistematis, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi pengetahuan yang diajarkan.

Selain RPP, silabus dan bahan ajar juga merupakan bagian penting dari perencanaan pembelajaran. Silabus berfungsi sebagai panduan umum bagi guru dalam menyusun rencana pelajaran sepanjang tahun, sedangkan bahan ajar adalah materi yang akan disampaikan kepada siswa. Guru di madrasah ini diharapkan mampu memilih dan menyusun bahan ajar yang tidak hanya relevan dengan kurikulum, tetapi juga sesuai dengan konteks sosial dan budaya siswa. Misalnya, dalam mengajar mata pelajaran Agama Islam, bahan ajar yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan di madrasah ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ir. Parlindungan, S. Pd selaku kepala MAS Tahfizhil Qur'an yang menyatakan bahwa:

Untuk Persiapan bahan ajar dek biasanya dilakukan dengan baik. Guru-guru di Islamic Centre seringkali menggunakan berbagai sumber, baik dari buku-buku pelajaran yang sudah disediakan, materi digital, maupun referensi dari internet. Namun, ada juga yang lebih mengandalkan bahan ajar dari pengalaman pribadi atau modul yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Ada usaha untuk terus memperbarui bahan ajar agar lebih relevan dan menarik bagi siswa, terutama dengan memasukkan unsur-unsur Islami yang sesuai dengan karakteristik madrasah. baik, untuk Membuat RPP dek (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan silabus merupakan salah satu kewajiban bagi guru di Islamic Centre. Umumnya, guru di sini sudah cukup paham cara membuatnya. Mereka juga mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau madrasah, namun tetap ada kebebasan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelas. Beberapa guru yang sudah berpengalaman membuat RPP dengan sangat detail, tapi untuk guru-guru baru, kadang masih memerlukan bimbingan agar RPP yang dibuat lebih sesuai dengan standar.

Persiapan mengajar tidak hanya terbatas pada penyusunan RPP dan bahan ajar, tetapi juga mencakup persiapan mental dan emosional guru. Guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre dituntut untuk selalu siap secara mental dan emosional sebelum memasuki kelas, agar dapat memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran. Persiapan ini juga mencakup pemahaman terhadap latar belakang santri dan santriwati, sehingga guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik santri. Guru-guru di madrasah ini juga diharapkan mampu berinovasi dalam perencanaan pembelajaran. Inovasi ini bisa berupa penggunaan metode pembelajaran yang baru, pemanfaatan teknologi, atau pengembangan bahan ajar yang lebih interaktif dan menarik. Inovasi-inovasi tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat santri dan santriwati lebih tertarik serta termotivasi untuk belajar.

Penguasaan Materi yang Akan Diajarkan kepada Siswa

Penguasaan materi adalah salah satu indikator utama dalam menilai kinerja guru. Di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre, guru-guru dituntut untuk memiliki penguasaan yang mendalam terhadap materi yang mereka ajarkan. Hal ini sangat penting, terutama karena sebagian besar materi yang diajarkan di madrasah ini berhubungan dengan agama Islam dan hafalan Quran, yang membutuhkan pemahaman yang benar dan mendalam. Guru di madrasah ini harus memiliki kompetensi akademik yang kuat dalam bidang yang mereka ajarkan, serta kompetensi religius yang memadai untuk mengajar mata pelajaran yang terkait dengan agama Islam. Penguasaan materi tidak hanya terbatas pada pengetahuan teoretis, tetapi juga kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang abstrak dengan cara yang mudah dipahami oleh santri dan santriwati. Selain penguasaan materi secara teoretis, guru juga dituntut untuk memiliki pemahaman kontekstual. Ini berarti guru harus mampu mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi sosial, budaya, dan lingkungan siswa. Pemahaman kontekstual ini penting agar materi yang diajarkan tidak hanya menjadi pengetahuan teoretis, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan siswa sehari-hari. Misalnya, dalam mengajar akhlak, guru bisa mengaitkan materi dengan situasi konkret yang dihadapi siswa di lingkungan keluarga atau masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Ir. Parlindungan, S. Pd selaku kepala MAS Tahfizhil Qur'an Islamic Centre yang mengatakan bahwa:

Guru di Islamic Centre itu dek sering memulai pelajaran dengan mengaitkan materi yang

akan diajarkan dengan realitas yang ada di sekitar siswa. Mereka mencoba untuk menunjukkan relevansi antara pelajaran dan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, dalam pelajaran sains, guru mungkin akan mulai dengan membahas fenomena alam yang bisa dilihat langsung oleh santri dan santriwati. Atau dalam pelajaran agama, mereka mungkin akan mengaitkan materi dengan tantangan moral yang dihadapi oleh remaja saat ini. Ini membuat pelajaran terasa lebih hidup dan bermakna bagi santri dan santriwati.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh guru di madrasah ini adalah pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Dalam pendekatan ini, guru mempresentasikan masalah-masalah nyata yang relevan dengan kehidupan santri dan santriwati, dan mengajak santri untuk mencari solusi berdasarkan materi yang mereka pelajari. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga melatih mereka untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan.

Penguasaan Metode dan Strategi Mengajar

Penguasaan metode dan strategi mengajar adalah aspek penting dari kinerja guru. Di madrasah ini, guru diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan satu metode mengajar, tetapi mampu menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa. Metode yang digunakan bisa bervariasi dari ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, hingga metode pembelajaran berbasis proyek. Selain variasi metode, guru juga didorong untuk menggunakan strategi mengajar yang inovatif. Inovasi dalam strategi mengajar ini penting untuk menjaga minat dan motivasi belajar siswa. Misalnya, guru bisa menggunakan strategi pembelajaran berbasis permainan (*game-based learning*) untuk mengajarkan konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih menyenangkan. Strategi ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga meningkatkan partisipasi siswa. Pemanfaatan teknologi dalam pengajaran juga merupakan salah satu strategi yang diadopsi oleh guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre. Teknologi seperti proyektor, video pembelajaran, dan aplikasi pembelajaran online sering digunakan untuk membantu siswa lebih memahami materi. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menyampaikan materi dengan cara yang lebih visual dan interaktif, yang dapat meningkatkan pemahaman santri dan santriwati terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Sebagaimana di sebutkan oleh buk Novita Anggraini, S. Pd., Gr bahwasanya:

Guru-guru di sini memiliki metode dan strategi mengajar tersendiri ya nak sesuai bidang studi masing-masing guru. Mereka biasanya sudah terlatih untuk menggunakan berbagai teknik pengajaran yang efektif, seperti diskusi kelompok, tanya jawab, atau presentasi siswa. Mereka juga berusaha untuk menyesuaikan metode yang digunakan dengan karakteristik siswa di kelas, apakah lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik. Namun, seperti di mana pun, ada guru yang lebih nyaman dengan metode tradisional, jadi masih ada kebutuhan untuk mendorong penggunaan metode yang lebih bervariasi.

Setiap siswa memiliki gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, guru di madrasah ini menerapkan strategi pengajaran berdiferensiasi, di mana metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu siswa. Misalnya, bagi siswa yang lebih visual, guru dapat menggunakan diagram atau peta konsep untuk menjelaskan materi, sedangkan bagi siswa yang lebih kinestetik, guru mungkin memberikan tugas-tugas praktis yang melibatkan aktivitas fisik.

Pemberian Tugas-Tugas kepada Anak

Pemberian tugas kepada siswa adalah salah satu cara untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre, guru-guru biasanya memberikan tugas-tugas yang dirancang untuk menantang siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka ke dalam konteks yang berbeda. Tugas-tugas ini bisa berupa PR (pekerjaan rumah), proyek, atau latihan soal yang harus diselesaikan di luar jam pelajaran. Guru di madrasah ini berusaha untuk mendesain tugas yang relevan dengan materi yang telah diajarkan dan juga sesuai dengan kemampuan siswa. Tugas-tugas yang diberikan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Misalnya, tugas hafalan Quran mungkin diiringi dengan tugas untuk memahami maksud dari apa yang dihafalkan.

Pemberian tugas oleh guru di Islamic Centre dilakukan dengan cukup teratur dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru biasanya memberikan tugas-tugas yang menantang namun tetap

realistis untuk dikerjakan oleh santri. Tugas-tugas ini bervariasi, mulai dari tugas individu, tugas kelompok, hingga proyek jangka panjang. Tujuan utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan di kelas dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka.

Kemudian ujar Pak Hanif Yansari, S. Pd selaku WKM bidang kesiswaan biasanya di kelas. Setelah menjelaskan materi, guru biasanya memberikan tugas yang relevan untuk memperkuat pemahaman siswa. Tugas ini mungkin berupa soal latihan, esai singkat, atau proyek kecil yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Guru juga memberikan instruksi yang jelas mengenai bagaimana tugas tersebut harus dikerjakan dan kapan harus dikumpulkan. Selain itu, guru juga sering memberikan contoh atau panduan agar santri dan santriwati tidak bingung dalam mengerjakan tugas.

PR (Pekerjaan Rumah) diberikan sebagai cara untuk memastikan bahwa santri tetap belajar di luar jam madrasah. Guru di sini biasanya memberikan PR yang sesuai dengan materi yang baru saja diajarkan di kelas. PR ini tidak selalu berupa soal latihan, tapi bisa juga berupa tugas membaca, menghafal, atau mencari informasi tambahan. Guru berusaha untuk membuat PR yang tidak terlalu membebani santri dikarenakan santri juga memiliki kegiatan diluar jam madrasah seperti tahfiz quran ya.

Kemampuan Mengelola Kelas

Mengelola kelas dengan baik melibatkan pengaturan fisik ruang kelas, penataan tempat duduk, dan pengaturan aktivitas yang mendukung proses belajar. Ini termasuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Kemampuan untuk menangani perilaku santri dan santriwati adalah bagian penting dari pengelolaan kelas. Guru harus dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah perilaku dengan cara yang adil dan efektif serta menerapkan aturan kelas secara konsisten. Interaksi yang positif dengan siswa berkontribusi pada suasana belajar yang menyenangkan. Guru harus membangun hubungan yang baik dengan siswa, memahami kebutuhan dan masalah mereka, serta memberikan dukungan yang diperlukan. Hal ini disebutkan oleh Pak Hanif Yansari, S. Pd :

ya dek, untuk kemampuan mengelola kelas di kalangan guru-guru Islamic Centre cukup baik. Mereka biasanya dapat menjaga ketertiban dan memastikan bahwa proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Guru menggunakan berbagai teknik untuk mengatur kelas, seperti mengatur tempat duduk, menggunakan isyarat tertentu untuk menarik perhatian siswa, dan memberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan perilaku siswa. Namun, ada kalanya guru menghadapi tantangan jika ada siswa yang sangat aktif atau sebaliknya, terlalu pasif, sehingga mereka harus lebih fleksibel dalam pendekatan mereka.

Kemampuan Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Guru harus menggunakan berbagai teknik penilaian untuk mengevaluasi kemajuan dan pencapaian siswa. Ini termasuk penilaian formatif (sepanjang proses pembelajaran) dan penilaian sumatif (akhir dari periode pembelajaran). Kemampuan untuk menganalisis hasil penilaian dan mengidentifikasi area di mana siswa memerlukan perbaikan adalah keterampilan penting. Guru harus menggunakan data penilaian untuk menyesuaikan perencanaan dan strategi pengajaran. Pelaporan hasil penilaian kepada siswa dan orang tua serta tindak lanjut untuk membantu siswa yang memerlukan bantuan tambahan adalah bagian dari proses evaluasi. Guru harus memberikan umpan balik yang berguna dan menetapkan rencana perbaikan jika diperlukan.

Ujar Pak Parlindungan untuk Penilaian dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur perkembangan siswa. Jadi Guru di Islamic Centre biasanya menggunakan berbagai jenis penilaian, mulai dari tes tertulis, tugas, hingga observasi selama pembelajaran. Mereka berusaha untuk memberikan penilaian yang objektif dan adil, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Evaluasi juga tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa. Hal ini membantu guru dalam memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Observasi aktivitas siswa itu di kelas adalah bagian penting dari evaluasi yang dilakukan oleh guru. Jadi Guru biasanya memperhatikan bagaimana siswa berpartisipasi dalam kelas, cara mereka menjawab pertanyaan, dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas. Observasi ini membantu guru untuk memahami kekuatan dan kelemahan setiap siswa, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan akhir dalam pembelajaran. Guru juga menggunakan informasi ini untuk memberikan umpan balik yang lebih personal kepada siswa, membantu mereka untuk memperbaiki diri.

Hambatan dan upaya membentuk karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre

Membentuk karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre adalah sebuah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Hambatan-hambatan yang ada dapat mempengaruhi sejauh mana guru mampu mengembangkan kinerja yang optimal. Begitu pula dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendukung pembentukan karakter kinerja yang diinginkan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, yang melibatkan peningkatan dukungan dari manajemen sekolah, pemerintah, dan masyarakat, serta pengembangan program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru. Hanya dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, Islamic Centre dapat berhasil dalam membentuk karakter kinerja guru yang berkualitas tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Berikut ini penjelasan secara mengenai hambatan eksternal dan internal upaya dalam upaya membentuk karakter kinerja guru di madrasah ini. Seperti contohnya Kurikulum di banyak lembaga pendidikan sering kali dirancang dengan standar yang ketat dan kurang fleksibel, yang bisa membatasi kreativitas guru. Kurikulum yang terlalu kaku dapat membatasi guru dalam menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta berdampak membuat Guru mungkin terpaksa fokus pada pemenuhan target kurikulum secara kaku, sehingga mengorbankan pendekatan pengajaran yang lebih interaktif atau yang lebih sesuai dengan kebutuhan khusus siswa. Oleh sebab itu Kepala sekolah MAS Tahfizhil Qur'an Islamic Centre mengarahkan guru-guru dalam membuat bahan ajar Untuk Persiapan bahan ajar biasanya dilakukan dengan baik. Guru-guru di Islamic Centre seringkali menggunakan berbagai sumber, baik dari buku-buku pelajaran yang sudah disediakan, materi digital, maupun referensi dari internet. Namun, ada juga yang lebih mengandalkan bahan ajar dari pengalaman pribadi atau modul yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Ada usaha untuk terus memperbarui bahan ajar agar lebih relevan dan menarik bagi siswa, terutama dengan memasukkan unsur-unsur Islami yang sesuai dengan karakteristik madrasah. Sehingga untuk permasalahan kurikulum tidak menjadi kaku.

Kemudian dari faktor eksternal ujar pak hanif "itu bisa dari rumah tangga mereka sendiri. Misalnya dari kesejahteraan keluarganya, lingkungan sosial di luar tempat kerja. Itu kadang-kadang yang mempengaruhi. Misalnya ada yang punya masalah keluarga, otomatis bawa ke tempat kerja itu akan jadi tidak konsentrasi, ya. Kalau di luar sekolah itu kita nggak bisa kontrol, tapi di sini kita bisa atur. Kalau misalnya ada masalah, lebih banyak dialog, konseling, kalau bisa diselesaikan di sini, ya di sini, tapi kalau di luar itu kita nggak bisa terlalu intervensi."

Ekspektasi tinggi dari masyarakat dan orang tua mengenai hasil akademik santri dan santriwati siswa bisa menjadi tekanan yang signifikan bagi guru. Sering kali, masyarakat dan orang tua lebih mementingkan prestasi akademik yang ditunjukkan melalui nilai atau hasil ujian. Guru mungkin terdorong untuk mengajar dengan cara yang berorientasi pada hasil ujian daripada mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter siswa. Tekanan ini dapat membatasi ruang guru untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih holistik dan seimbang. Lingkungan sosial di sekitar madrasah, termasuk norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berlaku, dapat menjadi penghalang dalam upaya membentuk karakter kinerja guru. Lingkungan yang tidak mendukung atau bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam dapat mempersulit guru dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Guru mungkin mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan profesional dengan pengaruh negatif dari lingkungan sosial, yang dapat mengurangi motivasi dan kinerja mereka di dalam kelas. Kebijakan pendidikan yang sering berubah atau tidak konsisten dari pemerintah atau otoritas setempat dapat menjadi hambatan dalam pembentukan karakter kinerja guru. Kebijakan yang tidak jelas atau tidak mendukung kebutuhan spesifik madrasah swasta juga dapat menjadi masalah. Guru mungkin mengalami kebingungan atau frustrasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, yang akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas pengajaran dan komitmen mereka terhadap tugas. Oleh sebab itu Bapak Ir. Parlindungan S. Pd menyatakan dalam wawancaranya :

"Mengatasi ekspektasi tinggi dari masyarakat dan orang tua, pengaruh lingkungan sosial, serta kebijakan pendidikan yang sering berubah di Madrasah Aliyah Tahfizhil Quran memerlukan strategi yang terencana dan kolaboratif. Melalui komunikasi yang terbuka, edukasi yang tepat, kemitraan dengan tokoh masyarakat, pembentukan tim adaptasi kebijakan, serta evaluasi yang berkelanjutan, madrasah dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan terus meningkatkan kualitas

pendidikan serta pembentukan karakter kinerja guru.”

Pak Hanif selaku wkm bidang kurikulum mengatakan dalam wawancaranya “Internalnya di sini tuh, sosialisasinya dari awal itu udah ditekankan kalau misalnya integritas itu penting, itu faktor internal. Itu sangat mengapresiasi orang-orang yang bisa bekerja sama. Misalnya itu, ada pun pelanggaran-pelanggaran, kalau di dalam ini dia langsung dikasih tahu, ada punishment yang diberikan. Itu bisa jadi faktor penguat kinerja guru dari dalam. Misalnya kalau dia bagus dikasih amanah lagi. Itu faktor dari dalam. Ada juga setahun-setahun sekali yang dikasih reward ke guru-guru. Itu beda-beda sih, ada yang beberapa tahun lalu satu tahun itu hari guru dicari, mulai dari catatan dia datang tepat waktu, dan segala macam. Itu diumumkan secara terbuka di depan murid, di depan seluruh jabatan di seluruh agenda pesantren, dikasih uang satu juta, atau pekerjaan yang lain.”

Salah satu alasan motivasi guru bisa menurun adalah karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kurikulum atau kebijakan sekolah. Untuk mengatasi ini, madrasah bisa meningkatkan komunikasi dengan melibatkan guru dalam rapat manajemen, meminta masukan mereka untuk perencanaan kurikulum, atau mengadakan diskusi terbuka di mana guru bisa menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka. Penghargaan atas kerja keras guru sangat penting untuk menjaga motivasi mereka. Madrasah bisa mengadakan program penghargaan reguler untuk guru yang menunjukkan dedikasi, inovasi, atau peningkatan kinerja dalam mengajar. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat, hadiah insentif, atau bahkan publikasi penghargaan tersebut di hadapan siswa dan orang tua.

Beban kerja yang berat tanpa jeda bisa menjadi faktor utama dalam menurunnya motivasi guru. Madrasah perlu meninjau kembali jadwal kerja guru dan memastikan bahwa mereka memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan mengurus kehidupan pribadi. Kebijakan cuti yang lebih fleksibel, penjadwalan ulang tugas, dan hari-hari kesehatan mental bisa membantu guru menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Madrasah dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dengan membangun komunitas di antara para guru. Program mentoring, diskusi kelompok, atau kegiatan sosial yang melibatkan seluruh staf pengajar bisa membantu membangun solidaritas dan rasa memiliki di antara guru. Ketika guru merasa mereka adalah bagian dari komunitas yang peduli, motivasi mereka untuk bekerja juga akan meningkat. Guru juga membutuhkan motivasi dalam bentuk pengembangan karier. Madrasah bisa memberikan peluang promosi, tanggung jawab tambahan, atau penugasan khusus yang memungkinkan guru untuk tumbuh dalam karier mereka. Dengan adanya jalur karier yang jelas, guru akan merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka karena mereka melihat adanya peluang untuk maju.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Karakter kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Quran Islamic Centre sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam merencanakan, menguasai materi, menerapkan metode dan strategi pengajaran, memberikan tugas, mengelola kelas, dan melakukan penilaian serta evaluasi. Semua indikator ini berkontribusi pada efektivitas pengajaran dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi menyeluruh terhadap setiap aspek ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di madrasah.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa Madrasah Aliyah Islamic Centre dapat mengatasi tidak adanya program pengembangan profesional dan motivasi guru yang rendah dengan mengimplementasikan strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, membangun program pelatihan internal dan eksternal, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, madrasah dapat meningkatkan kompetensi dan semangat kerja guru. Ketika guru merasa didukung dan dihargai, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidid

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kinerja guru di madrasah ini harus dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, Madrasah Aliyah Swasta Tahfizhil Qur'an Islamic Center dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan, menghasilkan lulusan yang tidak hanya kuat dalam pengetahuan agama tetapi juga siap berkontribusi positif dalam masyarakat.

REFERENSI

- a faiqoh (2013) 'Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen', Sekretariat Negara, p. 7.
- Abd. Wahab, U. (2012) 'Kepemimpinan Pendidikan Dan Kecerdasan Spiritual', Ar-Ruzz media, jogjakarta, p. 122.
- Abd.Majid. (2016) 'Pengembangan Kinerja Guru', pp. 11–13.
- Abdussamad, Z. (2021) 'Metode Penelitian Kualitatif', p. 30.
- Al-Fauzan, S. (2006) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru matematika dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi pada sekolah menengah atas kota Palembang', 4(7), pp. 45–46.
- Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie (2013) 'Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa', p. 431.
- Arifin, B. dan M. (2012) 'Instrumen pembinaan, peningkatan dan penilaian kinerja guru profesional', p. 44.
- Arifin, B. dan muhammad (2012) 'Instrumen pembinaan, peningkatan dan penilaian kinerja guru profesional', p. 11.
- Athiyah Al Abrosy (2012) 'Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam', p. 136.
- Bungin (2019) 'Metodologi Penelitian Kuantitatif', p. 132.
- Darmito, W.J.. P. (2013) 'Kamus Umum Bahasa Indonesia', p. 335.
- Depdiknas (2008) 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga', p. 20.
- Dradjat, Z. (2017) 'Ilmu Pendidikan Islam', p. 152.
- Etek, T.Y. dan Y. (2015) 'keragaman Ethnik Evaluasi dan Penerapan Jiwa Agama', p. 31.
- Hanafi, A. and Yuliani, I. (2006) 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru Matematika dalam Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada Sekolah Menengah Atas Kota Palembang', Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 4(7), pp. 2–19.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020) 'Analisis Data Penelitian Kualitatif', p. 407.
- Hawi, A. (2013a) 'Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam', Akmal Hawi, p. 9. Available at: <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/kompetensi-guru-pendidikan-agama-islam/>.
- Hawi, A. (2013b) 'Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam', RajaGrafindo Persada, p. 9. Available at: <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/kompetensi-guru-pendidikan-agama-islam/>.
- Ismira, Ahman, Mamat Supriatna, J. (2019) 'Telaah Profil Karakter Kinerja Sebagai Upaya Pengembangan Kesuksesan Karir Mahasiswa'.
- Kusumastuti, A. dan A.M.K. (2019) 'Metode Penelitian Kualitatif', p. 30.
- Laksono, C.T. (2017) 'Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa'.
- Lamatenggo, U. dan (2012) 'Teori Kinerja Dan Pengukurannya', p. 68. Available at: https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Kinerja_Dan_Pengukurannya/h26CEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Performance+menurut+Newstrom&pg=PA136&printsec=frontcover.
- Mahyudi, A. (2004) 'Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi', (Bandung: RemajaRosdakarya, 2004), h. 136. 1 58', pp. 58–74.
- Muhammad ali Qutb (2012) 'Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam', p. 79.
- Murdiyanto, E. (2020) 'Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)', p. 52.
- Rahmadi (2011) 'Pengantar Metodologi Penelitian', p. 20.
- Ramayulis (2015) 'Dasar-Dasar Kependidikan suatu pengantar ilmu pendidikan', p. 143.
- Rohan Nata Wijaya (2006) 'Peran Guru dalam Bimbingan di Sekolah', p. 101.
- Romlah (2013) 'Op.cit.', p. 57.
- Rusman (2011) 'Mengembangkan profesionalisme guru', p. 75.
- Rusman (2017) 'Belajar dan pembelajaran', pp. 170–176.
- Sadirman, A.M. (2012) 'Interaksi dan Motivasi Belajar Mengingat', p. 133.
- Sanjaya, W. (2005) 'Pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi', p. 134.
- Sujiono, Y.N. (2009) 'konsep dasar pendidikan anak usia dini', p. 176.
- Sulastris (2018) 'Pola Pembentukan Karakter Religius Pada Anak Dalam Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Kepahiang', Skripsi, p. 19.
- Supardi (2014) 'Kinerja Guru.pdf', p. 52.
- Suprpto (1999) 'kepemimpinan kepala sekolah.pdf', p. 14.
- Suprihatiningrum, J. (2016) 'Guru Profesional', p. 23.

- Tafsir, A. (2013) 'Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam', p. 47.
Zuhairin, dkk (2004) 'Metode Khusus Pendidikan Islam', p. 55.
Zuhairini dkk (1993) 'Metodologi Pendidikan Agama I', p. 59.